

Guía de entrevista estructurada

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta guía es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
Justificación	: Examina el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Subcategorías	: Tipos de infracciones comunes Percepción de eficacia de las sanciones administrativas Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma Barreras normativas, burocráticas y políticas
II. Presentación	
<p>Señor(a) entrevistado(a):</p> <p>Buen día, muchas gracias por su disposición para participar. Esta entrevista forma parte de una investigación titulada: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana.</p> <p>La información que usted proporcione será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada únicamente con fines académicos. No está obligado(a) a responder todas las preguntas si no se siente cómodo(a) haciéndolo.</p> <p>Antes de comenzar, ¿autoriza usted ser entrevistado(a) y que sus respuestas sean utilizadas únicamente para los fines de esta investigación? Asimismo, ¿autoriza que esta entrevista sea grabada en audio con el propósito de facilitar su análisis y transcripción, garantizando que dicha grabación será tratada con estricta confidencialidad?</p> <p>En caso de contar con su consentimiento, procederemos a iniciar la entrevista.</p>	
III. Desarrollo de la entrevista	
Preguntas generales	
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
<p>1. ¿Podría describirme brevemente su experiencia laboral en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?</p> <p>Desde mi titulación, he trabajado en el ámbito de los gobiernos locales, principalmente en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Comencé en un área autónoma y luego me trasladé al área de fiscalización de la misma municipalidad, específicamente en la gerencia de fiscalización. También trabajé en la Municipalidad Distrital de La Victoria, igualmente en el área de fiscalización, y actualmente laboro en la Municipalidad Distrital de San Borja, en el área de fiscalización.</p> <p>La mayor parte de mi experiencia laboral en gobiernos locales se ha desarrollado en fiscalización y procedimientos administrativos sancionadores. Mi función principal ha sido la</p>	

evaluación del cumplimiento normativo relacionado con las sanciones iniciadas durante el proceso administrativo sancionador hacia los vecinos o administrados dentro del ámbito municipal.

Inicialmente, mi trabajo consistía en resolver expedientes administrativos, y posteriormente asumí responsabilidades como encargada de área. En la Municipalidad Metropolitana de Lima, coordiné el área de digitalización y procedimientos administrativos sancionadores. También desempeñé un rol similar en la Municipalidad Distrital de La Victoria y, actualmente, en la Municipalidad Distrital de San Borja, donde me encargo de evaluar si los procedimientos iniciados cumplen estrictamente con la normativa y si cuentan con los medios probatorios necesarios.

Mi labor consiste en analizar los argumentos presentados por los administrados y determinar si corresponde emitir una resolución para sancionar a quienes incumplen las normas.

2. ¿Cómo percibe el nivel de cumplimiento de las normas municipales por parte de los administrados en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

La realidad es que hay mucha diferencia según el tipo de administrado y también el distrito donde se inicia el proceso. Por ejemplo, en mi experiencia en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, antes no existía un área específica de fiscalización. Por eso, primaba más la costumbre de incumplimiento de las ordenanzas dentro del distrito. Posteriormente, se creó la gerencia de fiscalización con personal especializado en categorización. Antes, la fiscalización la realizaba la Policía Municipal o áreas relacionadas con urbanismo, que no tenían autonomía ni especialización.

Con esta especialidad dentro del gobierno local, la fiscalización ganó mayor autonomía y eficacia. Sin embargo, la situación varía mucho dependiendo del distrito y de la costumbre predominante. Por ejemplo, en la Municipalidad Distrital de San Borja hay una mayor tendencia al cumplimiento. Aunque también existen personas que incumplen las normas, muchas veces son vecinos o comerciantes que esperan que el gobierno local los apoye, olvidando que también tiene una función sancionadora.

La percepción sobre el cumplimiento de las normas depende mucho del distrito y las costumbres locales. Por ejemplo, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, el comercio ambulatorio es un problema común. Muchas personas saben que está prohibido, pero lo practican porque ven que a otros no los sancionan y esperan que a ellos tampoco. Esto refleja una falta de conciencia y un incumplimiento orientado más por la desigualdad en la aplicación de sanciones que por desconocimiento de la norma.

No existe un cumplimiento perfecto de las normas; las infracciones varían según la cultura, costumbres y el sentido de comunidad de cada distrito. Algunas quejas frecuentes están relacionadas con molestias como ruidos, pero también hay incumplimientos más serios, como ejercer comercio ambulatorio sin autorización. En general, el nivel de cumplimiento depende mucho de cómo las personas perciben el orden y la convivencia en su distrito. Si el distrito es caótico, las personas siguen ese caos, y si el distrito mantiene cierto orden, también tratan de respetarlo.

3. ¿Qué estrategias o medidas aplican los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales?

Es importante tener claras las conductas o hechos que pueden estar regulados para mantener el orden dentro del distrito. Debe existir una regulación, generalmente plasmada en libros o documentos escritos, que establezca prohibiciones específicas. Estas prohibiciones se reflejan en las sanciones que se pueden imponer a las personas que incumplen las normas municipales. En este sentido, es fundamental contar con una ordenanza que regule el procedimiento administrativo sancionador dentro de la competencia territorial de cada municipio, incluyendo la Municipalidad Metropolitana de Lima.

4. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que dificultan un mayor cumplimiento normativo municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Muchas veces, el incumplimiento de normas se basa en la visión que tiene cada persona sobre lo que le conviene, considerando que puede ser más ventajoso incumplir que cumplir. Por ejemplo, en el caso de una persona que construye sin licencia de edificación, sabe que será sancionada, pero busca obtener un beneficio mientras dura el proceso. Esto sucede porque los procedimientos administrativos tienen plazos y pueden prescribir, o incluso trasladarse a la vía judicial, lo que permite que la construcción continúe mientras se resuelve el caso. Esta situación dificulta que los gobiernos locales logren un cumplimiento inmediato o efectivo.

Además, a veces existe una permisividad hacia ciertos grupos o personas, lo que genera una percepción de desigualdad en el cumplimiento normativo dentro del mismo distrito. En general, el principal obstáculo es la relación costo-beneficio que evalúan los administrados, quienes muchas veces consideran que incumplir una norma les genera un beneficio mayor que cumplirla, especialmente porque los procedimientos pueden caducar o perder vigencia por temas de tiempo.

Otro factor importante es cómo se lleva a cabo el procedimiento administrativo. Es fundamental que el personal municipal tenga el conocimiento y las habilidades para dirigir el proceso correctamente, desde su inicio hasta su culminación, evitando que el procedimiento decaiga o se retrotraiga, y que termine perdiendo efecto, lo que impide la regularización o sanción efectiva. En resumen, los principales obstáculos para el cumplimiento de la normativa municipal son el desconocimiento o asesoría de los administrados, los plazos legales que pueden provocar la prescripción de sanciones y la gestión interna del proceso por parte del personal del gobierno local.

5. ¿Ha percibido mejoras o retrocesos en el nivel de cumplimiento normativo municipal durante el tiempo que ha trabajado en los gobiernos locales de Lima Metropolitana? ¿A qué cree que se deben?

En cuanto a mejoras, he observado que desde el 2016 existe un procedimiento más especializado, lo que representa un avance. Este procedimiento sancionador administrativo está mejor elaborado y garantiza derechos como el derecho de defensa y el cumplimiento de plazos, lo cual es positivo para los gobiernos locales. Sin embargo, estos plazos a veces generan cierta demora en la acción inmediata que debería tomarse.

En muchos distritos, se están mejorando los procedimientos y las medidas provisionales durante el proceso sancionador, lo que puede considerarse una mejora. No obstante, el retroceso ocurre cuando la autoridad encargada de hacer cumplir la normativa municipal no entiende la importancia de este cumplimiento o tiene una visión distinta, influenciada por diversos factores como el favoritismo. Esto genera que no se cumpla estrictamente el procedimiento y que la ejecución sea deficiente.

Comparando gestiones municipales, por ejemplo, en Lima, se puede observar que, pese a las dificultades, antes había un mayor orden, especialmente en temas como el comercio ambulante, que ahora es más caótico. En años anteriores, había un control más preciso que ahora se ha perdido, lo que muestra un retroceso en la gestión.

Además, hay obstáculos dentro de las entidades municipales, como limitaciones presupuestarias o problemas en la contratación de personal, que afectan el cumplimiento de los planes de trabajo establecidos. Aunque hay presupuestos asignados, muchas veces no se aplican adecuadamente por diferentes prioridades que tenga la autoridad en el momento.

En resumen, si bien ha habido avances en la normativa, falta la concientización y el compromiso de las autoridades para cumplir y hacer cumplir los procedimientos sancionadores establecidos.

Preguntas específicas

1. Subcategoría

: Tipo de infracciones comunes

6. ¿Cuáles considera que son las infracciones administrativas más comunes que se cometen en Lima Metropolitana?

A nivel general, las infracciones más comunes están relacionadas con el tema de las autorizaciones comerciales. Por ejemplo, el hecho de no contar con licencia de funcionamiento a pesar de estar operando, o no renovar a tiempo el certificado correspondiente cuando este ha caducado. También se presenta con frecuencia el comercio ambulatorio. Estas situaciones reflejan, en general, la falta de cumplimiento respecto a la obtención de las autorizaciones o permisos que cada establecimiento comercial debe tener, y que son otorgados por la autoridad municipal. Las funciones más comunes donde se evidencian estas infracciones están mayormente dirigidas al ámbito comercial.

Otro grupo importante de infracciones está relacionado con la ejecución de construcciones sin contar con los permisos correspondientes, sin distintivos o sin autorización previa. Estas autorizaciones, además de ser un requisito legal, forman parte del control y la organización urbana, para asegurar que las construcciones se ajusten a lo establecido en el Reglamento de Edificaciones. Sin embargo, muchas veces estas normas no se cumplen. Desde mi punto de vista, las cuatro infracciones más comunes son: no contar con licencia de funcionamiento, no renovar el certificado de defensa civil, ejercer el comercio ambulatorio sin autorización, y realizar construcciones sin permiso o sin respetar los parámetros establecidos por la zonificación. A pesar de que los administrados muchas veces tienen conocimiento de estos requisitos, no acuden al ente municipal para hacer la consulta respectiva.

7. ¿Por qué motivos cree usted que los administrados suelen cometer infracciones administrativas?

Podría decir que, en la mayoría de los casos, las infracciones se cometen más por desconocimiento. Existen ciertos tipos de administrados, y esto también depende de la edad de la persona. Muchas veces los administrados no tienen un conocimiento claro o amplio sobre las infracciones que existen dentro del distrito. En algunos casos, ni siquiera tienen una idea del alcance que puede tener una sanción. Aunque saben que existe la posibilidad de ser sancionados, muchas veces cometen infracciones comunes, como no contar con licencia de funcionamiento, de forma reiterada.

Esto ocurre principalmente por dos motivos: primero, por desconocimiento, y segundo, por costumbre o por la creencia de que no se les va a aplicar una sanción o que, en caso de ser sancionados, no habrá una ejecución efectiva ni mayores consecuencias. Estos son, en mi experiencia, los dos factores más comunes que llevan a los administrados a cometer infracciones.

8. ¿Considera que los administrados comprenden claramente qué conductas constituyen una infracción administrativa?

No siempre, a partir de la interacción o de las revisiones que se realizan, se evidencia que los administrados conocen los alcances que puede tener una infracción. Muchas veces no tienen clara la idea de las consecuencias que ciertas acciones pueden generar. Por ejemplo, colocan una publicidad y piensan que, por tratarse de un logotipo pequeño, no están incumpliendo la normativa, sin saber que puede considerarse infracción, sobre todo si se trata de una promoción colocada en una zona no permitida o en un área de retiro.

En términos generales, los administrados desconocen hasta dónde una conducta puede llegar a ser considerada como infracción. Desde su juicio, no dimensionan que esta puede conllevar dos consecuencias principales: una sanción económica (pecuniaria) y la ejecución de una medida correctiva por parte de la administración, que busca que el administrado adecúe su conducta. Si no lo hace, la entidad tiene la facultad de aplicar un grado de fuerza para que se cumpla con la medida. Un ejemplo de esto es cuando el administrado ocupa parte del espacio público, como un jardín o un área cercana a la vía, y realiza obras sin saber que está infringiendo una norma. Esto ocurre porque, en muchos casos, la administración nunca ejecutó ni intervino anteriormente en ese espacio, lo que hace pensar al administrado que no hay problema en realizar modificaciones. Claramente, el desconocimiento del alcance

de sus acciones es una de las razones por las cuales los vecinos incurren en conductas que derivan en procedimientos administrativos sancionadores.

9. ¿Qué ejemplos podría dar de infracciones comunes que, en su opinión, podrían abordarse con medidas distintas a la sanción por su escasa afectación al interés público?

Un ejemplo es el caso de los canes. La conducción de un perro sin correa implica una sanción. Otro ejemplo ocurre cuando se trata de la publicidad de un establecimiento comercial. La norma exige que, si una persona obtiene una autorización para realizar una actividad comercial, como una licencia o un certificado, debe también publicitarla. Sin embargo, muchas veces el administrado tiene los documentos en regla dentro del establecimiento, pero por desconocimiento no los exhibe. En estos casos, el fiscalizador, al observar que no está publicitado, puede considerar que se trata de una infracción, iniciar un procedimiento sancionador, pese a que el administrado sí cuenta con los documentos requeridos. Esto podría evitarse con una simple solicitud de exhibición.

Lo mismo sucede con los perros que son paseados con correas sueltas o sin correa, lo cual muchas personas hacen por costumbre o desconocimiento, como ocurre en algunos distritos donde es común ver esta situación. Aunque esto está regulado como una infracción, en vez de iniciar automáticamente un procedimiento sancionador, podrían aplicarse medidas educativas o de control, o incluso trabajos comunitarios, como forma de reeducar a la persona y promover una mejor convivencia social. No siempre es necesario iniciar un procedimiento formal por conductas que podrían haberse corregido en el momento. Sin embargo, al estar tipificadas como infracciones, muchas veces sí se sancionan, generando perjuicios a los administrados por acciones que podrían haberse resuelto de forma simple.

10. ¿Qué estrategias o medidas considera usted que podrían contribuir a reducir la comisión de infracciones administrativas?

En muchas ocasiones, considero que las capacitaciones sobre el conocimiento de las conductas infractoras son fundamentales, ya que los administrados muchas veces desconocen los cambios normativos o no saben que ciertas acciones están reguladas dentro del distrito. No siempre es así, pero en su mayoría se percibe que los administrados no tienen una comprensión clara de lo que puede implicar una infracción. Esto se debe, en parte, a que desconocen que una determinada conducta puede ser sancionada, o porque en otros distritos donde han vivido sí estaba permitida, y asumen que en todos los lugares debería ser igual.

Lo que ayudaría mucho es facilitar el acceso a la información, que el administrado reciba charlas o capacitaciones, o que haya una mayor difusión de la normativa municipal. La comunicación hacia el vecino podría incluir campañas trimestrales o similares, para que conozcan qué conductas están tipificadas como infracciones y cuáles son sus consecuencias. En muchas municipalidades esto no se hace, posiblemente por limitaciones presupuestales, pero sería de gran ayuda implementar charlas preventivas o notificaciones antes de iniciar un procedimiento sancionador, permitiendo al administrado subsanar una conducta. Esto podría reducir significativamente la comisión de infracciones, ya que, al tener mayor conocimiento, los vecinos podrían adecuar su conducta. En la práctica, lo que más les preocupa es el impacto económico de una sanción, o en casos de obras, las posibles demoliciones.

En mi opinión, es clave fortalecer la interacción entre la municipalidad y los vecinos, a través de talleres u otros mecanismos, para fomentar una mejor convivencia y mayor conocimiento de la normativa vigente.

2. Subcategoría

: Percepción de eficacia de las sanciones administrativas

11. ¿Considera que las sanciones administrativas logran disuadir efectivamente a los administrados que cometen infracciones?

En muchos casos, sí se observa que las sanciones tienen un efecto disuasorio sobre los administrados, por el temor a volver a ser sancionados. Un ejemplo es un caso que tuve hace

unos años, con una señora que fue sancionada por una conducta que ella pensaba que era correcta. El motivo fue que no tenía su certificado de defensa civil renovado, ya que creía que su certificado era de duración indefinida. Esto se debía a que anteriormente sí se consideraba así, pero la normativa cambió a partir del 2021. Además, por el contexto del COVID, muchas personas pensaban que las disposiciones anteriores seguían vigentes. Por desconocimiento o por interpretar la norma de forma incorrecta, la señora no renovó su certificado. Sin embargo, tras ser sancionada, lo renovó y, según el seguimiento que se le ha hecho, no ha vuelto a cometer esa infracción en al menos dos años.

Este caso demuestra que las sanciones sí pueden lograr su objetivo, ya que generan una especie de reparación o consecuencia visible dentro de la comunidad, sobre todo cuando implican un pago económico. Siempre y cuando el administrado sea consciente de la infracción que ha cometido, este tipo de medidas sí puede tener un efecto disuasorio real.

12. ¿Cree que las sanciones administrativas aplicadas en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana son razonables y proporcionales a la gravedad de las infracciones cometidas?

En realidad, no podría señalar casos específicos en los que se aplique correctamente, porque muchas veces no se sigue plenamente la parte normativa. Por ejemplo, hace poco vi en la Municipalidad Distrital de San Borja una infracción por conducir un perro sin correa, que la sanción es casi una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo cual me parece desproporcionado considerando la gravedad del hecho. Es decir, conducir un perro sin correa no causa un daño grave como una lesión, pero la multa es muy alta en comparación.

Otro ejemplo es cuando ponen una infracción por construir sin licencia; si la obra tiene un valor de solo el 10% de una UIT, la multa debería ser proporcional, pero a veces se impone el mínimo de una o dos UIT, lo que no incentiva a regularizar la construcción. En general, no todas las infracciones son proporcionales y no siempre un monto más alto hace que el infractor cumpla. Muchas veces no se crea conciencia real sobre las consecuencias de la sanción, y, además, muchas multas no se pagan porque los administrados aprovechan beneficios o plazos que les da la entidad para no cumplir. Así, el objetivo de generar conciencia y cumplimiento no se logra, pues no hay una razonabilidad ni proporcionalidad adecuada entre la infracción cometida y el monto de la multa, aunque no en todos los casos, pero sí en la mayoría.

13. ¿Ha observado cambios de comportamiento en los administrados luego de haber sido sancionados?

Para ser sincera no tengo una estadística precisa para decirte con exactitud de cuántos administrados reinciden. Por ejemplo, hay administrados que llevan cinco años en el distrito y no han vuelto a incurrir en infracciones, pero hay otros casos en los que las conductas se repiten a los pocos meses. Por ejemplo, vender bebidas alcohólicas fuera del horario permitido en un restaurante, según lo que establece su licencia, puede suceder que después de un tiempo vuelvan a cometer la misma infracción. Esto puede deberse a que no existe un procedimiento adecuado o porque el administrado considera que la sanción no se aplicará rigurosamente, esperando obtener algún tipo de beneficio o amnistía posterior. También he visto casos como el de una señora que, al estar informada, renovó su permiso de luz artificial tras un cambio normativo y no volvió a cometer la infracción, al menos hasta el momento.

En general, no llevo una estadística formal de todos los casos, pero he notado que en algunos administrados la sanción ha sido efectiva y no reinciden, mientras que en otros vuelven a cometer la misma infracción. Estos son casos aislados que he evaluado, pero lo ideal sería contar con datos estadísticos que permitan analizar la reincidencia de forma más precisa.

14. ¿Cree que los administrados perciben las sanciones administrativas como legítimas y necesarias, o como injustas y arbitrarias?

En su mayoría, las personas consideran las sanciones como injustas y arbitrarias, llegando incluso a percibir las como un abuso de autoridad. Solo en muy pocos casos aceptan la infracción, y generalmente quienes la aceptan son personas adultas o mayores, como he

visto en mi último trabajo en San Jorge. Estas personas suelen ser dueñas o responsables de pequeños negocios, como ferreterías o bodegas, que reconocen haber cometido la infracción. Sin embargo, también sienten que la sanción es injusta porque, aunque han subsanado o están en proceso de regularización, aún son sancionados. Consideran que es desproporcionado que se les siga sancionando cuando ya están tomando medidas para corregir la situación. En muchos casos, argumentan que debería darse un plazo o aviso previo antes de imponer la sanción, ya que, a pesar de que han sido advertidos en ocasiones anteriores mediante actas preliminares, no han regularizado la situación. Por eso, en la mayoría de los casos, las personas ven las infracciones como injustas y arbitrarias.

15. ¿Qué estrategias o medidas implementaría para que el régimen sancionador municipal sea más eficaz en promover el cumplimiento normativo?

Primero, está el tema de la capacitación, y luego la necesidad de ejercer con mayor firmeza la autoridad que tiene el ente para hacer cumplir la normativa, tomando más medidas de control. Por ejemplo, en el caso del comercio ambulatorio, muchas veces el personal que trabaja en el control proviene de otros distritos y puede manejar mejor la supervisión y los procedimientos para controlar esa zona.

Esto implica ejercer una autoridad más efectiva y contar con plazos más rápidos y eficientes para resolver casos y ejecutar medidas, lo que presiona al administrador a cumplir y evitar reincidir, pues sabe que no recibirá beneficios ni se le permitirá evadir la sanción. Sin embargo, también es importante evaluar desde un inicio la situación socioeconómica de cada persona para aplicar medidas proporcionales y racionales, ya que cada caso es distinto: alguien puede cometer una infracción por necesidad, desconocimiento o circunstancias adversas.

Ofrecer alternativas que se ajusten a estas realidades puede mejorar la convivencia y el cumplimiento, dando al administrado una mejor percepción del proceso y fomentando un cambio positivo en su conducta. Esta evaluación debería hacerse no solo desde el área sancionadora, sino también involucrando otras áreas que analicen la evolución socioeconómica de la comunidad o distrito, para adecuar las sanciones a la realidad local y lograr que realmente se modifique la conducta y, en consecuencia, aumentar la recaudación y el orden. Muchas veces, cuando se otorgan beneficios económicos posteriores, se pierde el objetivo de la sanción, y no se logra que el administrado cumpla. Por eso, es fundamental que exista un equilibrio entre sanción y apoyo, para que el costo-beneficio del cumplimiento sea claro y efectivo, y así evitar la reincidencia. Esta evolución debe considerarse caso por caso, y según las características particulares de cada distrito o comunidad.

3. Subcategoría

: Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma

16. ¿Cómo describiría la capacidad operativa y administrativa de los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales en sus respectivas jurisdicciones?

En general, para que el personal sea efectivo no solo debe tener conocimiento normativo, sino también saber cómo tratar a las personas para evitar que incurran en infracciones. Por ejemplo, en algunos lugares, el personal lleva muchos años trabajando y conoce bien a la comunidad, lo que facilita llegar a acuerdos con los vecinos y lograr que cumplan con las normas sin necesidad de sanciones. Esto no implica favoritismo, sino un manejo adecuado de la situación para que se alcance el cumplimiento. Sin embargo, una gran limitación es la alta rotación del personal en las gerencias, lo que impide que se mantenga un equipo con experiencia y continuidad para lograr mejores resultados.

Otro factor importante es la voluntad de la gestión y las autoridades de turno; si no tienen como objetivo ordenar la zona o concientizar a la población, el cumplimiento de las normas municipales se dificulta, sin importar los recursos o normativas existentes. Además, el presupuesto influye, pero las principales causas de incumplimiento suelen estar en el personal, las autoridades y la falta de continuidad. También es fundamental contar con un

equipo encargado de ejecutar las medidas sancionadoras de manera profesional y oportuna, para evitar que las sanciones queden en letra muerta.

El objetivo de las sanciones no es solo castigar, sino lograr que el administrado no vuelva a incurrir en la misma infracción. Sin embargo, a veces el incumplimiento persiste porque existen beneficios económicos que incentivan la reincidencia, o porque las entidades tienen dificultades para hacer cumplir las medidas debido a cambios en la administración o a la ejecución tardía de las sanciones. Por ejemplo, si un administrado ya construyó una obra sin autorización y han pasado muchos años, ya no se puede ejecutar la medida correctiva, lo que evidencia una limitación en la capacidad de la entidad para hacer cumplir la normativa. Estas situaciones muestran que tanto la rotación del personal, la falta de continuidad en las políticas, la insuficiente voluntad administrativa y la falta de capacidad de ejecución son las principales barreras para el cumplimiento efectivo de las normas municipales.

17. ¿Cuáles son las principales limitaciones institucionales que dificultan el cumplimiento efectivo de las normas municipales?

En cuanto a las limitaciones institucionales, especialmente en las municipalidades, un problema común es el presupuesto para contratar personal. Muchas veces, para cumplir con las funciones operativas o de fiscalización, se asigna personal administrativo que originalmente tiene otras funciones, lo cual resulta perjudicial porque estas personas no cuentan con la facultad legal para sancionar o iniciar procedimientos, limitándose solo a una presencia simbólica.

Esto ocurre porque, para tener un mayor control y cobertura en un territorio tan grande como en la Municipalidad Metropolitana de Lima o distritos como Los Olivos, se requiere un número adecuado de personal, pero el presupuesto no siempre lo permite. Además, la normativa limita la competencia territorial, lo que complica la coordinación entre municipalidades cuando, por ejemplo, una infracción ocurre fuera de su jurisdicción y debe trasladarse a la entidad competente.

Por lo tanto, las limitaciones presupuestales, junto con la falta de personal capacitado y la necesidad de mejor comunicación interna, afectan la efectividad en el control y cumplimiento de las normas municipales.

18. ¿Cómo calificaría el nivel de capacitación del personal encargado de las actividades de fiscalización y de tramitar los procedimientos administrativos sancionadores en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

En los lugares donde he trabajado, he notado que la preocupación por la capacitación del personal varía mucho y depende en gran medida de quién esté a cargo de la gestión. Por ejemplo, en la Municipalidad Distrital de San Borja sí se preocupan bastante por capacitar al personal, asegurándose de que estén actualizados en los cambios normativos y en general, que comprendan los objetivos de cada gestión.

En las dos últimas gestiones, al menos, han mostrado interés en mantener al personal capacitado para evitar que incurran en conductas no reguladas o en cambios normativos recientes. Existe una preocupación clara por parte de la intendencia en capacitar al personal encargado, para que estén preparados tanto para llevar a cabo procedimientos o fiscalizaciones como para hacer cumplir las normas. En general, la gestión es buena en ese aspecto, logrando que el personal esté preparado y conozca bien los procedimientos que deben seguir.

19. ¿En qué medida los objetivos y actividades establecidas en los Planes Estratégicos Institucionales – PEI y los Planes Operativos Institucionales – POI de los gobiernos locales de Lima Metropolitana influyen en la aplicación de sanciones como medida principal para el cumplimiento normativo municipal?

Lo que ocurre es que todos los planes operativos están basados principalmente en los planes estratégicos que tiene la institución y en cómo se llevarán a cabo las transferencias correspondientes.

Estos planes, incluyendo el plan estratégico y operativo, deberían considerar la realidad del distrito, no solo desde el punto de vista estadístico o económico, sino también en relación con las actividades comerciales predominantes y las infracciones más comunes. Sin embargo, muchas veces estos planes estratégicos resultan ser demasiado idealistas o poco acordes a la realidad. Por ejemplo, un plan estratégico pudo haberse diseñado para aumentar la cantidad de autorizaciones o reducir las sanciones, pero la realidad cambió, como durante la pandemia de COVID-19, cuando la actividad comercial se redujo significativamente y ese plan dejó de tener sentido sin haberse modificado.

En general, estos planes no siempre se adecuan a las condiciones reales del distrito y, por lo tanto, no logran cumplir sus objetivos. Si el plan estratégico no es realista ni tiene objetivos claros basados en la situación actual, no se logrará un cumplimiento normativo efectivo. Por ejemplo, si la meta es reducir las sanciones en un 70% pero la realidad indica que las infracciones aumentan, el plan no está funcionando ni reflejando la realidad. Es necesario que los planes se proyecten de manera adecuada y se ajusten continuamente para que puedan lograr el cumplimiento normativo esperado en la comunidad.

20. ¿Qué tanto influyen los cambios de autoridades o gestión política en la continuidad o eficacia de las actividades de fiscalización y el trámite de los procedimientos administrativos sancionadores?

La verdad es que influye bastante el cambio de autoridades en cada gestión, ya que cada una tiene una visión distinta sobre lo que se pretende lograr. El objetivo generalmente es cumplir las normas dentro de los procedimientos administrativos, otorgando en ocasiones algún tipo de descuento o beneficio. Sin embargo, cuando cambia la autoridad y esta tiene una visión diferente, muchas veces se retrocede respecto a lo que se había avanzado. Por ejemplo, en la gestión anterior la idea era que las personas, en la medida de lo posible, cumplieran y regularizaran su situación, incluso acogidos a beneficios o descuentos establecidos en la normativa, lo cual también implicaba una forma indirecta de recaudación para la entidad. Pero con el cambio de gestión, esta misión cambia y el enfoque ya no es el mismo, incluso la parte sancionatoria puede variar. Esto hace que el cumplimiento normativo se vea afectado por la acción política y los cambios de gobierno, manteniéndose a veces un perfil permisivo o con beneficios que incentivan a que las personas no cumplan correctamente, ya que saben que pueden obtener descuentos o no se les aplicarán las sanciones de manera estricta. En consecuencia, no se logra el objetivo del procedimiento sancionador, que debería evitar que el administrado vuelva a cometer la misma infracción y que subsane la falta.

Cuando hay estos cambios de política hacia una visión más permisiva, las personas reinciden en las infracciones y el procedimiento sancionador pierde efectividad. En muchos casos, esto genera una convivencia problemática donde no se valora ni se cumple adecuadamente el procedimiento, y por ende, pierde su sentido.

4. Subcategoría

: Barreras normativas, burocráticas y políticas

21. ¿Qué barreras de tipo normativo considera que dificultan el cumplimiento de las normas municipales en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

En cuanto a las barreras burocráticas, la mayoría son de tipo normativo. Por ejemplo, en algunas ordenanzas hay artículos que obligan a iniciar ciertos procedimientos, lo cual puede complicar o retrasar acciones específicas. Un caso claro es el tema de las edificaciones y la ejecución de medidas en situaciones como movilizaciones. Aunque la norma busca dar tiempo al administrado para regularizar su situación, en la práctica esto no se cumple ni se valora adecuadamente. Por ejemplo, la ley exige que, antes de iniciar una medida correctiva como la demolición, se debe notificar al administrado con 30 días de anticipación para que pueda regularizar la situación, pero este mecanismo termina alargando excesivamente el procedimiento administrativo. Esto le da al infractor más tiempo para culminar la obra y, al

final, el procedimiento no se ejecuta. Además, esta normativa no está reglamentada, lo que dificulta aún más su aplicación práctica.

Muchas municipalidades no cumplen con el procedimiento establecido y continúan con sanciones sin respetar estos plazos, lo que puede invalidar el proceso sancionador. Por otro lado, la falta de un reglamento específico limita la capacidad del gobierno local para ejecutar medidas correctivas, dejando la infracción sin sanción hasta que se regule adecuadamente. Esto genera una situación en la que la autoridad no puede cumplir su función, y el procedimiento queda incompleto o mal aplicado, como ocurre, por ejemplo, con la imposibilidad de ejecutar demoliciones sin el debido proceso y notificación previa.

22. ¿En qué medida la limitada difusión de las normas municipales, así como sus vacíos o ambigüedades, contribuyen a que los administrados incurran en la comisión de infracciones?

Mientras más vacíos o contradicciones existan en una norma, ya sea a nivel general o en una norma municipal que pudo haberse aprobado antes, el administrado obtiene cierta permisividad para incumplirla. Muchas veces las instrucciones no se difunden bien dentro del distrito o la institución responsable, y el ciudadano desconoce la normativa vigente, especialmente cuando no está bien regulada o es ambigua. Esto dificulta que se ejerza un control efectivo, pues el gobierno nacional puede tener la facultad para regular algo, pero el gobierno local lo prohíbe o no lo regula, generando confusión. En consecuencia, el administrado puede alegar desconocimiento o que la infracción no está tipificada en la normativa local, incluso cuando sí debería estarlo, debido a que la ordenanza o reglamento municipal no lo contempla claramente.

Por eso es fundamental implementar campañas de difusión y asegurar que la población tenga acceso a la normativa, ya sea a través de páginas web, plataformas sociales u otros medios modernos. Actualmente, muchas municipalidades ya utilizan estas plataformas para difundir no solo sus actividades, sino también información sobre infracciones y procedimientos. Esto es crucial, porque si el administrado no tiene acceso a la información o no la conoce, puede incurrir en infracciones por simple desconocimiento o confusión.

23. ¿De qué manera las barreras burocráticas impuestas por los gobiernos locales de Lima Metropolitana dificultan el cumplimiento normativo municipal?

En cuanto a las normativas que regulan la Municipalidad Metropolitana de Lima y, en general, las que se han elaborado, por ejemplo, en la Municipalidad Distrital de San Borja, sí he encontrado algunas barreras burocráticas que dificultan el cumplimiento normativo.

Un caso concreto es el de la contaminación sonora en la zona de San Valentín, donde la regulación sobre la cantidad de fieles permitidos en ciertos espacios, como en el Bernabéu, varía debido a la frecuencia de reclamos y quejas. Los reguladores interpretan de forma distinta los niveles máximos de decibeles permitidos, en comparación con la normativa nacional, ya que la regulación metropolitana o municipal puede diferir del estándar nacional.

Por ello, muchas veces los gobiernos locales, con la autonomía que poseen, regulan basándose en normas nacionales como referencia, pero también adaptándolas a su propia realidad y creando normativas locales. Esto genera situaciones en las que una conducta puede no estar claramente regulada o definida a nivel local, y, por lo tanto, se considera que no hay infracción. Esta falta de regulación explícita se convierte en una limitación para sancionar ciertos incumplimientos, ya que los municipios pueden apoyarse en esa ausencia para justificar la no aplicación de sanciones.

En resumen, la autonomía municipal para regular es importante, pero también genera vacíos normativos que dificultan la aplicación efectiva de la normativa.

24. ¿En qué situaciones considera que los intereses políticos de las autoridades de los gobiernos locales de Lima Metropolitana condicionan la decisión de sancionar determinadas conductas infractoras?

Dependiendo de lo que se busca en cada caso, muchas veces las sanciones administrativas y las conductas infractoras reguladas se manejan como una forma de recaudación adicional a los impuestos. Estas conductas infractoras están reguladas dentro de un procedimiento de evaluación, y todas las conductas detectadas deberían conllevar a la emisión de una resolución sancionatoria. Sin embargo, en la práctica esto no cumple su finalidad, porque a nivel ciudadano general, las autoridades no toman medidas firmes y muchas veces adoptan una postura paternalista o protectora. A pesar de que la comunidad incurre en infracciones ya tipificadas, con sanciones pecuniarias y medidas correctivas establecidas, se aplican amnistías, se reducen multas y no se ejecutan las medidas. Esto genera una situación donde los vecinos incumplen la normativa del distrito sin consecuencias reales.

Este manejo provoca que las conductas infractoras no sean sancionadas ni corregidas, lo que lleva a que el procedimiento sancionador se vuelva un trabajo en vano. A veces parece que se buscan otros objetivos distintos a la ejecución estricta de la norma. Los vecinos notan este ejemplo y se forman grupos que incumplen abiertamente, lo que genera un ambiente de permisividad. Además, la entidad municipal, influenciada por intereses políticos, no tiene la capacidad ni la voluntad para hacer cumplir las normas. Esto hace que los vecinos se sientan satisfechos al incumplir, pensando: Si a él le permiten hacerlo, ¿por qué a mí no? De esta forma, la autoridad política termina educando a la comunidad para que no cumpla con la normativa.

Si el plan estratégico de la autoridad era reducir las infracciones, no se está logrando porque no hay una política efectiva de cumplimiento. Esto genera que la convivencia dentro del distrito no mejore y que la comunidad vea a la autoridad como incoherente, ya que no cumple con lo que regula.

No ocurre en todos los casos; hay gestiones que sí tienen políticas de cumplimiento, pero no es lo general. Un ejemplo claro es cuando en un distrito recién se empieza a ver que la autoridad política cuida el medio ambiente, algo que antes no sucedía porque no se aplicaban sanciones ni había voluntad para hacerlo. Por ejemplo, hay locales que funcionan hasta altas horas, infringiendo normas, a pesar de que hay quejas vecinales. Esto ocurre porque la autoridad evita sancionar a grupos que son parte de su base política y votan por ellos, buscando quedar bien con la comunidad y evitar conflictos.

Es una situación lamentable, porque para eso existe una base normativa que debería aplicarse con firmeza y coherencia.

25. ¿Qué reformas normativas, institucionales o políticas considera necesarias para reducir las barreras que impiden un cumplimiento normativo más eficaz en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Considero que lo más importante aquí es que, aunque existe un marco normativo que se actualiza y regula las infracciones en los distritos, lo que realmente falta es la ejecución efectiva del procedimiento sancionador. Más allá de la normativa, el problema principal radica en cómo se aplica y se lleva a cabo ese procedimiento. Además, influye mucho el perfil del personal que trabaja en la institución, los temas presupuestales que muchas veces son un impedimento, y la visión que tenga la autoridad encargada de hacer cumplir la normativa, ya que cada gobierno local tiene autonomía dentro de su distrito.

Para mí, más que una reforma normativa, debería enfocarse en mejorar la ejecución del procedimiento sancionador, porque ahí está la incoherencia y el incumplimiento. Un procedimiento ideal implica que desde su inicio se lleve a cabo correctamente, evaluando bien cada caso bajo principios como la razonabilidad y la proporcionalidad. Es fundamental que la parte normativa y la ejecución estén alineadas. Actualmente, en muchos gobiernos locales, las sanciones o medidas correctivas no se ejecutan efectivamente. Esto genera que el ciudadano común perciba que no hay un verdadero cumplimiento, porque solo se cumple la parte formal del procedimiento, pero no la ejecución.

Cuando la autoridad no aplica las medidas de manera estricta, los vecinos continúan infringiendo las normas. Por ejemplo, las clausuras que se aplican muchas veces no se

respetan si no se ejecutan bajo un procedimiento culminado correctamente, lo que provoca un aumento de infracciones.

Por eso, es necesario que los gobiernos locales evalúen bien y aseguren el cumplimiento efectivo de las medidas, para garantizar la equidad y eficacia del procedimiento sancionador.

IV. Observaciones	: Ninguna
V. Datos del entrevistado	
Nombres y apellidos	: Eliana del Rosario Pacheco Sobarzo
D.N.I. N°	: 10657596
Correo electrónico	: erosariops2016@gmail.com
Cargo e institución donde labora	: Analista Legal de la Municipalidad Distrital de San Borja
Grado académico	: Abogada / Maestra en Gestión Pública
Especialidad	: Derecho Administrativo y Gestión Pública
 Firma	
Lugar	: Lima, Perú
Fecha	: 30 de agosto de 2025